

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 813 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afurovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLİYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'liqnovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELİ	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLİYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLİYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLİYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIOT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODELI VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLASTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPATCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	663
Хамзина Динара Рашатовна	
YASHIL REKREATSION TURIZM KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING ILMIIY-AMALIY JIHATLARI.....	669
Baxriyeva Zarina Nasimovna	
KORXONALARDA DIVERSIFIKATSIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA IQTISODIY MEKANIZMLARINING O'RNI	672
Mirzarayimova Feruza Zokirjon qizi, Levakov Izzatulla Nematillayevich	
QALINLIGI 2 MM BO'LGAN TASMALI LISTLARNI SOVUQ HOLATDA PROKATLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH.....	679
Yusupov Abdulaziz Abdullajanovich, Saydumarov Botir Muradovich, Arslonov Asadbek G'aybulla o'g'li	
HUDUDIY TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI MUHANDISLIK INSHOOTLARI KOMPLEKSINI LOYIHALASH VA QURISH JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH.....	682
Zikrayev Akmaljon Alimovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA DAROMADLARNI OSHIRISH YO'LLARI.....	688
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
“MIKROSIMULYATSION MODELLAR” VA ULAR YORDAMIDA IQTISODIY SIYOSATGA OID QARORLARNING TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASHDAGI AHAMIYATI.....	694
Mualliflar Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Raxmonov Doniyor Ixtiyorjon o'g'li, Ortiqova Niginabonu Alisher qizi, Raxmonov Jo'rabek Hamroyevich	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI TUZILMAVIY KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA TAMOIYILLARI.....	702
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA TARTIBGA SOLISH	707
Sharoxmatov Abduraxim Abdulamitovich	

SMART SOATLAR YORDAMIDA BEMORLAR SALOMATLIGINI NAZORAT QILISH.....	712
<i>Alimqulov Nurmuhammad Muqumjon o'g'li, Eraliyev Humoyun Ma'mirjon o'g'li, Madaminova Mahliyo Bahodirjon qizi</i>	
PENSIYA JAMG'ARMASI FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA DAVLATNING ROLI	718
<i>Sherjonov Doniyor Sapparbayevich</i>	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA BARQAROR RIVOJLANISH IMKONIYATLARINI BAHOLASH.....	722
<i>Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich</i>	
MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ISLOM MOLIYASINING AHAMIYATI	726
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
UCH FAZALI IKKI CHULG'AMLI MOYLI TRANSFORMATORLARNING ISSIQLIK HISOBINI MODELLASHTIRISH VA TADQIQ QILISH	731
<i>Taniyev Mirzoxid Xurramovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Omonboyev Dilrux Nuraddin o'g'li</i>	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING RIVOJLANISHI BOSQICHLARI	736
<i>Mamadiyev Elyor Akmalovich, Sharipov K. A.</i>	
MOLIYAVIY INKLUZIVNING IJTIMOYIY TABAQALANISHGA TA'SIRINING NAZARIY JIHATLARI.....	740
<i>Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li</i>	
ВОПРОСЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА	746
<i>Муҳидинов Аюббек Нуритдинович</i>	
РОЛЬ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	753
<i>Жангабаев Данияр Мансурович, Хожамуратова Роза Тажимуратовна</i>	
ASSESSMENT OF ESG INDICES OF PRESTIGIOUS HOTELS IN UZBEKISTAN	759
<i>Saidova Madina Xayrullo qizi</i>	
FISKAL SIYOSATDA MAHALLIY BYUDJETLAR MUSTAQILLIGINI OSHIRISHNING MOLIYAVIY INSTRUMENTLARI	765
<i>Muxitdinov Sidikxo'ja Akobirxo'ja o'g'li</i>	
TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARI KREDITLASH AMALIYOTINING XORIIY TAJRIBASI.....	771
<i>Jabbarov Nodir Umirovich</i>	
AKSIZ SOLINISHNING IJTIMOYIY-IQTISODIY TA'SIRI	775
<i>Abdulxayeva Shaxnoza Muxammadiyevna</i>	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	781
<i>Shavkat Djumaniyazov</i>	
EKISHDA CHIGITNI BIR XIL TARQATISH VA OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	787
<i>Imomov Shavkat Jaxonovich, Nuritov Ikrom Rajabovich, Babamuradov Anvar Baxtiyorovich</i>	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA KOMPLEKS IQTISODIY TAHLIL TIZIMINI JORIY ETISH	790
<i>Akbarov Akramjon Ibroximjonovich</i>	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTYERIYA HISOBINI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	793
<i>Mustafoev Akbar Mustafo o'g'li</i>	
INTELLIGENT SYSTEM FOR MONITORING AND MANAGEMENT OF THE VEGETABLE OIL REFINING PROCESS	798
<i>Ortiqov Elbek Elmirza o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME'YORIY ASOSLARI.....	806
<i>Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli</i>	

O‘ZBEKISTONDA KREATIV INDUSTRIYA VA EVENT-MENEJMENTNING HUQUQIY-ME‘YORIY ASOSLARI

Shaxabatdin Maxamatdinov Isak uli

Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi
Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli
kadrlarni tayyorlash intituti tayanch doktaranti
shaxabat@mail.ru,

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolamizda O‘zbekiston Respublikasida kreativ industriya va event-menejment sohalari rivojlanishining zamonaviy huquqiy-me‘yoriy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy diqqat markazida 2024-yil 3-oktabrda qabul qilingan “Kreativ iqtisodiyot to‘g‘risida”gi O‘RQ-970-sonli Qonun hamda uning konsert-tomoshha faoliyati va ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish kabi sohalar tadqiqi joy olgan. Maqolada O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida kreativ industriya turlarining belgilanishi, davlat siyosati yo‘nalishlari, qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari (soliq imtiyozlari, grantlar, infratuzilma) va intellektual mulkni himoya qilish jihatlarini tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Kreativ industriya, event-menejment, huquqiy asoslar, kreativ iqtisodiyot, intellektual mulk, madaniy tadbirlar, iqtisodiy rivojlanish, litsenziyalash, davlat siyosati.

Abstract. In this scientific article, the modern legal and regulatory framework for the development of the creative industry and event management in the Republic of Uzbekistan is analyzed. The main focus of the research is the study of such areas as the Law No. LRU-970 On the Creative Economy, adopted on October 3, 2024, as well as its concert and entertainment activities and the organization of mass cultural events. The article analyzes the definition of types of creative industries in the legislation of the Republic of Uzbekistan, directions of state policy, support mechanisms (tax benefits, grants, infrastructure) and aspects of intellectual property protection.

Keywords: Creative industry, event management, legal framework, creative economy, intellectual property, cultural events, economic development, licensing, state policy.

Аннотация. В данной научной статье анализируются современные нормативно-правовые основы развития креативной индустрии и сферы event-менеджмента в Республике Узбекистан. Основное внимание исследования сосредоточено на Законе No ЗРУ-970 “О креативной экономике”, принятом 3 октября 2024 года, а также его исследовании в таких областях, как концертно-зрелищная деятельность и организация массовых культурных мероприятий. В статье анализируется определение видов креативной индустрии в законодательстве Республики Узбекистан, направления государственной политики, механизмы поддержки (налоговые льготы, гранты, инфраструктура) и аспекты защиты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: Креативная индустрия, event-менеджмент, правовые основы, креативная экономика, интеллектуальная собственность, культурные мероприятия, экономическое развитие, лицензирование, государственная политика.

KIRISH

Kreativ industriya va event menejmenti zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib hisoblanadi va intellektual mulk, ijodkorlik va madaniy qadriyatlarga asoslangan. Global miqyosda so‘nggi o‘ttiz yillikda “Kreativ iqtisodiyot” (KI) atamasi butun dunyoda tobora ko‘proq qiziqish uyg‘otayotganligiga guvoh bo‘lmoqdamiz, chunki bu iqtisodiyot va jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga moslashish usuli hisoblanadi [1:1]. U idoralar iqtisodiy rivojlanish va innovatsiyalarning yangi paradigmasi bo‘lib, sanoatda muhim rol o‘ynaydi; mahsulot yoki xizmatlarga aylantirilgan ijodiy g‘oyalarda qiymat yaratishdan iborat [1:2].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi (UNCTAD) kreativ iqtisodiyotga keng ta‘rif beradi: bu iqtisodiy o‘shish va rivojlanishni ta‘minlovchi ijodiy aktivlarga asoslangan rivojlanayotgan kontseptsiya hisoblanadi [2:1]. Ushbu tushuncha faqat iqtisodiy jihatlarni emas, balki madaniy xilma-xillik

va inson taraqqiyotini ham o'z ichiga qamrab olishiga guvoh bo'lmoqdamiz. Kreativ industriyalar faoliyati insonning ilmi va bilimi, ijodkorligi va zamonaviy fikrlashi natijasida yuzaga keladigan, yuqori iqtisodiy qiymatga ega bo'lgan intellektual mahsulotlar va xizmatlar bilan tavsiflanadi. Kreativ sanoat (kreativ industriya) va event-menejment tushunchalari zamonaviy iqtisodiyotning rivojida muhim rol o'ynaydi. Global miqyosda ijodiy yondoshuvga asoslangan iqtisodiyot sektorlarining o'sishi tez sur'atda amalga oshib, butun dunyo yalpi ichki mahsulotining taxminan 3% ini tashkil etmoqda [3:2]. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, madaniyat va ijodkorlikka asoslangan sanoatlar (Cultural and Creative Industries, CCI) global daromadlarda yiliga \$2250 milliardga yaqin daromad keltirib, 30 milliondan ziyod kadrlar bandligini ta'minlaydi [3:2]. Shuniham aytib o'rishimiz kerakki, kreativ iqtisodiyotning global ish o'rinlari ulushida yoshlarning o'rniham ancha yuqori bo'lib, yaqin kelajakda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va yangi bozorlarni shakllantirishga xizmat qilishiga ishonamiz. Kreativ sanoat kontseptsiyasi ilk bora Buyuk Britaniyaning Madaniyat, Ommaviy axborot vositalari va Sport Vazirligi (DCMS) tomonidan taqdim etilgan va unda "Individual ijodkorlik, mahorat va iste'doddan kelib chiqqan holda intellektual mulk yaratish va uni ekspluatatsiya qilish orqali daromad ko'rish va ish o'rinlari yaratish salohiyatiga ega soha – Kreativ soha" deb ta'kidlangan [4:8]. Keyinchalik esa 2008–2010-yillarda UNESCO va UNCTAD (BMT Savdo va Taraqqiyot Konferensiyasi) ham kreativ iqtisodiyot haqida keng tadqiqotlar olib borgan bo'lib, ijodiy mahsulot va xizmatlar eksporti hamda iqtisodiy o'sishdagi ulushini o'rganib chiqqan. Masalan, UNESCO tahlillariga ko'ra, ushbu yo'nalish jahon YAIMning 3,1 foizi va barcha ish o'rinlarining 6,2 foizini tashkil etib, o'sishni rag'batlantiradi [5:1]. Shunday qilib, ijodkorlikka asoslangan iqtisodiyot dunyoda barqaror rivojlanish uchun muhim omil ekani e'tirof etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda foydalanilgan adabiyotlar global va mahalliy manbalarni qamrab olgan bo'lib, kreativ iqtisodiyotning ta'riflari, jahon tajribasi, statistikasi va O'zbekistonning huquqiy asoslarini tahlil qilishga asoslangan. UNCTAD va UNESCO hisobotlari Homero Rodriguez-Insuasti, Nestor Montalvan-Burbano, Otto Suarez-Rodriguez, Marcela Yonfa-Medrand and Katherine Parrales-Guerrero, bibliometrik tahlil orqali kreativ iqtisodiyotni biznes va innovatsiyalar bilan bog'lab, rivojlangan mamlakatlarda va rivojlanayotganlardagi o'sishini ko'rsatadi. Oybek Dusmuxamedov jahon tajribasini O'zbekiston bilan solishtirib, DCMS ta'rifini asos qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda huquqiy-me'yoriy hujjatlar tahlili, rasmiy statistika ma'lumotlari va xalqaro hamkorlik hisobotlari o'rganilgan. Uzoq muddatli ma'lumotlar bazasi sifatida UNCTAD va UNESCO tadqiqotlari, shuningdek O'zbekiston bo'yicha rasmiy ma'lumotlar tahlil qilindi. Huquqiy modul sifatida 2024-yil oktabrda qabul qilingan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonuni va unga muvofiq qabul qilingan nizomlar, hukumat qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunchilik hujjatlari asosiy manba bo'ldi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy usullar qo'llanilib, kreativ sohalar bo'yicha mavjud huquqiy normalar, davlat siyosati yo'nalishlari, rag'batlantirish choralari hamda intellektual mulk himoyasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJLAR

Kreativ iqtisodiyot atamasi inglizcha creative economy so'zidan tarjima qilinib, kreativ industriyalarga ulangan yirik iqtisodiy tizim sifatida tushuniladi. U ijod va intellektual salohiyat asosida yaratilgan tovar va xizmatlar aylanmasidan iborat bo'lib, texnologiyalar va innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekistonda yaqinda qabul qilingan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunning asosiy tushunchalar bo'limida kreativ iqtisodiyot - "ijodiyot, intellektual qobiliyat hamda innovatsiya va texnologiyalarga asoslangan inson salohiyati natijasida iqtisodiy qiymatga ega tovarlar (ishlar, xizmatlar) yaratishga qaratilgan iqtisodiyot tarmog'i" deb belgilangani e'tiborga molik [6:1].

Kreativ sanoat (kreativ industriya) – kreativ iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, intellektual mulkka asoslangan tovarlar (ijodiy mahsulotlar) va xizmatlarni yaratish, ishlab chiqarish, tarqatish va ilgari surish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyatlar majmuasini anglatadi. O'zbekiston qonunchiligida ham kreativ industriya shunday ta'riflangan: "ijodiyot, intellektual qobiliyat, shuningdek intellektual mulk ustuvorligiga asoslangan, iqtisodiy qimmatga ega bo'lgan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) yaratish, ishlab chiqarish, saqlash, tarqatish va ilgari surish bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat turlari majmui" [6:1]. Shuningdek, qonunda kreativ mahsulot – kreativ iqtisodiyot sohasida iqtisodiy qimmatga ega bo'lgan tovarlar (ishlar, xizmatlar), shuningdek boshqa fuqaroviy-huquqiy bitimlar obyektlari – deb belgilangan, uni himoya qilish uchun intellektual mulk huquqlari normalari tatbiq etilishi ta'kidlangan [6:1].

Jahon tajribasiga ko'ra, kreativ iqtisodiyot eng tez sur'atda o'sayotgan sohalardan biri hisoblanadi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, global iqtisodiyotda kreativ sektor 3% atrofida hissaga ega va 2021-yil BMT tomonidan ijodiy iqtisodiyot xalqaro yili deb e'lon qilingan [3:2]. Creative Economy Outlook (UNCTAD, 2019) ma'lumotlariga ko'ra, madaniyat va ijodiyatga asoslangan sanoatlar yiliga 2,3 trillion dollarga yaqin daromad keltiradi va global yalpi ichki mahsulotining 3,1% ini tashkil qiladi. Bu sektorda ishlovchilar soni ham jadal o'sadi: masalan, UNESCO ma'lumotlarida madaniy va ijodiy sohalarda atigi 18–25 yoshdagi mehnatkashlar soni ko'proq bo'lishi qayd etilgan, ya'ni kreativ industriya global mehnat bozorining yosh qatlamlari uchun asosiy bandlek manbai hisoblanadi [3:2]. Shuning uchun ham global tajribaning o'rganishida kreativ sohalarning rivojlanishi, ularni rag'batlantirish mexanizmlari va intellektual mulkni himoya qilish muhim omil sifatida ko'rilmoqda. O'zbekistonda kreativ iqtisodiyot g'oyasi so'nggi yillarda e'tibor markaziga bo'lmoqda. 2024-yil 3-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-970-son) imzolandi. Ushbu qonunning maqsadi – ijodiy faoliyatni qo'llab-quvvatlash, kreativ industriyani rivojlantirish va bu sohadagi munosabatlarni tartibga solishdir [6:1]. Qonunda kreativ industriya sohalari to'liq sanab o'tilgan:

- adabiy ijodni;
- amaliy san'at va hunarmandchilikni;
- arxitektura, loyihalashtirish va urbanistikani;
- audiovizual san'atni;
- ijrochilik san'atini;
- konsert-tomosha faoliyatini va ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etishni;
- moda va dizayn san'atini;
- muzeylar, badiiy galereyalar (ko'rgazmalar), axborot-kutubxona faoliyatini;
- nashriyot va matbaa sohasidagi ijodiy faoliyatni;
- ommaviy axborot vositalari sohasidagi va Internet jahon axborot tarmog'i orqali uzatish yo'li bilan amalga oshiriladigan ijodiy faoliyatni;
- prodyuserlik faoliyatini;
- raqamli texnologiyalar sohasidagi ijodiy faoliyatni;
- reklama sohasidagi ijodiy faoliyatni;
- san'at ashyolari va madaniy meros obyektlarini asrashga doir faoliyatni;
- tasviriy san'atni. [6:1]

Shu jumladan, qonunda konsert-tomosha faoliyatining va ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish faoliyatining ham kreativ industriya turkumiga kiritilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, Event sohasi "konsert-tomosha faoliyati va ommaviy-madaniy tadbirlarni tashkil etish faoliyati" sifatida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi tomonidan tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasi hukumati kreativ iqtisodiyotga alohida e'tibor qaratmoqda. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev 2023-yil 22-dekabr kuni o'tkazilgan Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqida iqtisodiyotimiz barqarorligi, aholi farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi yana bir yangi yo'nalish – kreativ iqtisodiyotga to'xtalib, "Kelgusi yili Toshkentda kreativ iqtisodiyotga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani, Nukusda esa "Orol madaniyati" xalqaro ilmiy anjumanini o'tkazamiz. Kreativ iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha alohida qonun qabul qilish ham kun tartibidagi dolzarb masaladir", deb aytib o'tgan edilar [5:1].

2018–2020-yillarda madaniyat va san'at sohasini innovatsion rivojlantirishga doir Prezident farmon va qarorlari (PQ-3920 va PF-6000) qabul qilinganligi, kreativ iqtisodiyot masalalari alohida muhokama qilinganligi ham e'tiborga molik. Ushbu hujjatlarda ijodiy va madaniy sohalarga qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari, infratuzilma yaratish va fan-texnika yutuqlarini joriy etish kabi chora-tadbirlar belgilangan.

1-jadval: Kreativ industriya subyektlariga davlat qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari (O'RQ-970-son Qonun asosida) [6:1]

Qo'llab-quvvatlash turi	Mazmuni	Event menejmentga ta'siri
Soliq va to'lovlar bo'yicha imtiyozlar	Qonunchilikda belgilangan tartibda soliq yukini kamaytirish	Agentlik xarajatlarini optimallashtirish, xizmat narxini raqobatbardosh saqlash
Moliya yordami (subsidiyalar, grantlar)	Davlat byudjeti hisobidan loyihalarni moliyalashtirish	Yangi, o'ziga xos madaniy tadbirlar va festivallarni ishlab chiqish imkoniyati
Infratuzilma bilan ta'minlash	Kreativ parklar, klasterlar, ijod markazlarida joy ajratish	Zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan ish maydonchasi, mijozlar bilan uchrashuvlar o'tkazish imkoniyati
Intellektual mulkni himoya qilish	Mualliflik huquqlarini ro'yxatdan o'tkazish protsedurasini soddalashtirish	Tadbir konsepsiyasi, brendi, dizayn yechimlarini huquqiy himoya qilish
Ta'lim va malaka oshirish	Zamonaviy ta'lim dasturlarini joriy qilish, dual ta'limni qo'llab-quvvatlash	Mutaxassislar tayyorlash, xalqaro standartlarni o'rganish

2024-yildagi rasmiy statistik ma'lumotlar ham kreativ industriyaning o'sishini ko'rsatadi. Masalan, 4-Bosqich Kreativ Iqtisodiyot bo'yicha jahon konferensiyasida taqdim etilgan ma'lumotga ko'ra, 2022-yilda O'zbekistonda 50 860 ta kompaniya kreativ sohalarda ro'yxatdan o'tgan. Ulardan 38% media va kommunikatsiya, 36% esa arxitektura, reklama va foto yo'nalishlariga to'g'ri keladi. Boshqa sohalar orasida ta'kidlanishicha, kreativ industriyalar eksporti 936 mln USD, ichki bozor hajmi esa 3026 mln USD ni tashkil etgan [7:3]. 2022-yil uchun kreativ industriyalarning YAIMdagi umumiy ulushi 1.46% bo'lib, eng yirik hissalar arxitektura (0.42%), IT (0.28%), mediya (0.17%) kabi sohalarga to'g'ri kelgan. Ommaviy madaniy tadbirlar va turizm (event & turizm) sektori esa YAIMning atigi 0.04 foizini tashkil etgan [7:3].

Quyida O'zbekistondagi turli kreativ industriya tarmoqlari bo'yicha 2022-yildagi YAIMga qo'shgan hissi va xodimlar soni keltirilgan:

- Vizual san'at: \$13.4\$ mln (0.02%), 3 695 kishi,
- Ijrochilik san'ati: \$31.83\$ mln (0.04%), 7 168 kishi,
- Hunarmandchilik: \$61.45\$ mln (0.07%), 20 493 kishi,
- Moda va dizayn: \$109.14\$ mln (0.13%), 39 870 kishi,
- IT va dasturiy ta'minot: \$227.82\$ mln (0.28%), 16 699 kishi,
- Media: \$140.43\$ mln (0.17%), 12 511 kishi,
- Reklama va marketing: \$49.89\$ mln (0.06%), 7 977 kishi,
- Oziq-ovqat sanoati: \$89.84\$ mln (0.11%), 38 097 kishi,
- Nashriyot va bosma: \$20.58\$ mln (0.03%), 3 785 kishi,
- Madaniy meros: \$32.84\$ mln (0.04%), 9 250 kishi,
- Konsert va ommaviy madaniy tadbirlar: \$32.72\$ mln (0.04%), 7 223 kishi [7:3].

Statistik ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda kreativ iqtisodiyotning hozirgi bosqichida YAIMdagi eng ko'p foizlardagi ulushlarni IT va dasturiy ta'minot, Moda va dizayn sohaslarida ko'rish mumkin. Shu bilan birga, kreativ sektorlarga doir yirik loyihalar va qo'llab-quvvatlash choralari orqali bu ulushlar orttirilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekiston hukumati kreativ industriya infratuzilmasini rivojlantirishga ham alohida e'tibor bermoqda. "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonunda "kreativ industriya parki" tushunchasi joriy etilgan: bu – O'zbekiston Respublikasi hududi doirasida eksterritoriallik prinsiplari asosida kreativ industriya sohaslarini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida faoliyat olib boradigan tashkiliy-huquqiy tuzilma hisoblanadi [6:1]. Bunday parklar orqali tadbirkorlar uchun soliq va boj imtiyozlari, erkin iqtisodiy zonalar singari preferensiyalar yaratilishi, zamonaviy ixtiro va innovatsiyalarni joriy etish uchun laboratoriya va ishchi maydonlar tashkil etilishi nazarda tutilgan.

2018–2024-yillarda O'zbekistonda Ijodkorlik va Innovatsiya sohaslarida Festivallar, "Hunarmandlar festivali", shuningdek "Kreativ Toshkent", "Kreativ Farg'ona vodiysi" singari loyiha va tanlovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan va amalga oshirilgan. Bunday tadbirlar ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, yangi brendlarni ilgari surish va eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Hukumat tomonidan kreativ loyihalar uchun maxsus grantlar taqdim etish, biznes inkubatorlar tashkil etish va oliy ta'lim muassasalarida ijodiy mutaxassisliklarni kengaytirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqilmoqda. Masalan, Kreativ iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun jamg'armalar tashkil etilib, innovatsion g'oya va startaplarni moliyalashtirish nazarda tutiladi.

Kreativ sanoatda inson kapitalini rivojlantirish ham muhim: qonunda kreativ sohalarda kadrlar tayyorlash va o'quv dasturlarini joriy etish, zamonaviy ta'limga investitsiya qilish ko'zda tutilgan. Davlat va xususiy sektor birgalikda kreatorlar malakasini oshirish uchun master-klasslar, trening va malaka oshirish dasturlarini tashkil etmoqda. Shu bilan, O'zbekiston hukumati "O'zbekiston — 2030" strategiyasida iqtisodiy o'sishni yangi jihatlar bilan boyitish sifatida kreativ industriyani rivojlantirishni belgilagan (masalan, strategiya yutuqlari orasida madaniyat va ijod sektori uchun imtiyozli shart-sharoitlar yaratish nazarda tutilgan) [8:1].

Kreativ sanoat doirasida event-menejment (ommaviy tadbirlar, konsertlar va boshqa madaniy marosimlar tashkillashtirish)ga ham katta e'tibor qaratilgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, konsert-tomosha, festivallar va boshqa ommaviy madaniy tadbirlarni tashkil etishda litsenziya olish talab etiladi. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-dekabrda 354-sonli "Konsert-tomosha faoliyatini amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori bilan tasdiqlangan "Konsert-tomosha faoliyatini litsenziyalash tartibi" to'g'risidagi nizomga muvofiq ijrochilar (jismoniy va yuridik shaxslar) konsert va ko'ngilochar xizmatlar ko'rsatish huquqi uchun 5 yil muddatga litsenziya olishlari kerak [9:1]. Mazkur litsenziya ijrochilarning ijodiy reyting guruhlariga ko'ra I dan VI gacha guruhlar bo'linadi; birinchi-to'rtinchi guruhlar yirik konsert dasturlarini, beshinchi-oltinchi guruhlar esa asosan to'y va kichik tadbirlarni o'tkazish huquqini beradi [9:1]. Bu tartibot ijrochilarga milliy qadriyatlar va axloq qoidalariga mos bo'lgan kontsert-dasturlarini tayyorlashini va ularni rasmiy organlar nazorati ostida amalga oshirishni ta'minlaydi.

Shuningdek, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzurida jamoat xavfsizligini ta'minlash qoidalarini belgilanadi. Masalan, "Ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" (2014-yil VM qarori №205) muvofiqashtirilgan holda qabul qilingan: unda ommaviy tadbirlarda xavfsizlik choralari, ichki ishlar organlari bilan xavfsizlik bo'yicha shartnomalar, politsiya razryadlari qatnashishi kabi talablar o'rnatilgan [10:1]. Shu bilan birga, davlat tomonidan maxsus tartib-qoidalar orqali konsertlar va festival kabi madaniy tadbirlarni tartibga solish mexanizmlari yaratilgan bo'lib, litsenziya va ruxsatnomalar tizimi joriy etilgan. Ommaviy tadbirlarning toifalari va Ruxsatnoma mexanizmlari quyidagi jadvalda umumlashtirib keltirildi.

2-jadval: O'zbekistonda Ommaviy tadbirlar toifalari va Ruxsatnoma mexanizmlari [10:1]

Toifa	Tavsif (Miqdoriy cheklov/Joy)	Ruxsatnoma Beruvchi Vakolatli Organ	Huquqiy Asos
Alohida	Milliy bayramlar, xalqaro sammitlar, test sinovlari.	Vazirlar Mahkamasini (bilvosita nazoratda)	3-band
Birinchi	Toshkent/Nukus/Viloyat markazlarida 100+ kishilik madaniy/ko'ngilochar tadbir.	Qoraqalpog'iston IIV, Toshkent shahar IIBB, Viloyatlar IIB.	3, 4-bandlar
Ikkinchi	Tuman (shahar) hududlarida o'tkaziladigan boshqa tadbirlar.	Tumanlar (shaharlar) IIB.	3, 4-bandlar

Kreativ mahsulot va xizmatlarning intellektual mulki himoyasi ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston qonunlariga ko'ra, Kreativ mahsulotlar (musiqasi asarlari, dizayn, skript va badiiy asarlar) intellektual va ijodiy faoliyat natijasidir hamda u qonunchilikka muvofiq muhofaza qilinadi [6:1]. Bu – kreativ iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi uchun zarur hisoblanadi, chunki intellektual mulkni himoya qiluvchi muhit ravnaq topmasa,

kreitorlar investitsiya va ijodiy salohiyatlarini rivojlantirishga intilishmaydi. O'zbekistonning Birja, arxitektura, kinoteatr, madaniy meros va boshqa sohaga oid qonunlarida ham ijodkorlarning huquqlari kafolatlangan, kreativ industriya subyektlariga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga mos mahsulot yaratuvchilariga imtiyozlar berilgan.

O'zbekiston kreativ industriyasi kesimida mavjud statistik ma'lumotlar tahlili istiqboldagi yechimlarni aniqlashga yordam beradi. Misol uchun, WCCE va Milliy statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda O'zbekiston kreativ industriyasining yalpi ichki mahsulotga qo'shgan hissasi 1,46% bo'lgan (1415,86 mln USD) [7:3]. Eng yirik ulush arxitektura (0,42%), axborot texnologiyalari (0,28%), media (0,17%) kabi sohalarga to'g'ri kelsa, event va turizm bo'limi atigi 0,04%ga teng. Bundan ko'rinib turibdiki, arxitektura va media sohalari kreativ iqtisodiyotda etakchilik qiladi, holbuki eventlar – madaniy tadbirlar sektori hozircha kichik bozor ulushiga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda kreativ industriya va event-menejment sohalari huquqiy-me'yoriy jihatdan mustahkamlanib bormoqda. Yaqinda qabul qilingan "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi qonuni ijodiy tarmoqlarni qonunchilik asosida tartibga solish va rag'batlantirishga katta imkoniyat yaratdi. O'zbekistonda kreativ industriya 15 ta asosiy yo'nalishni qamrab olgan, jumladan, konsert-tomosha va ommaviy madaniy tadbirlar ya'niy Eventlar sohasi ham kiritilgan. Mazkur yo'nalishlarda faoliyat olib boruvchi subyektlarga imtiyozlar, kreativ parklari va infratuzilma yaratilishi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga, konsert va festivallarni litsenziyalash orqali sifatli xizmat ko'rsatish hamda jamoat tartibini saqlash ta'minlanmoqda. O'zbekiston hukumati kreativ industriyani 2030 yilgacha mamlakat iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirishni rejalashtirmoqda. Bu boradagi dastlabki raqamlar ham buni tasdiqlamoqda: hozirgi vaqtda kreativ sektorlarning YAIMdagi ulushi taxminan 1,5% ga yaqin (2022) bo'lsa, 2030 yilga borib ushbu ko'rsatkichni 5% gacha yetkazish belgilangan maqsadlar sirasiga kiradi. Buning uchun intellektual mulk himoyasi kuchaytirilishi, ta'lim va ilmiy izlanishlar rivojlantirilishi, investitsiya va xalqaro hamkorlik kengaytirilishi eng ahamiyatli jihatlaridan hisoblanadi. Yuqoridagi holatlar asosida shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda kreativ industriya va event-menejment sohasini rivojlantirish uchun asosiy huquqiy tamoyillar puxta belgilangan. Ayni paytda qonunchilikni amaliyotga muvofiq bajarish, yangi xalqaro tajriba va texnologiyalarni jalb qilish hamda ijodiy subyektlar uchun qulay muhit yaratish masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Mazkur istiqbol orqali mamlakat iqtisodiyotiga raqobatbardosh va innovatsion yondashuvlar olib kelinishi, madaniy va iqtisodiy maqsadlar uyg'unlashishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Homero Rodriguez-Insuasti, Nestor Montalvan-Burbano, Otto Suarez-Rodriguez, Marcela Yonfa-Medrand and Katherine Parrales-Guerrero., "Creative Economy: A Worldwide Research in Business, Management and Accounting" 1-bet <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/16010>
2. UNCTAD. "Savdo va ijodiy iqtisodiyot dasturi" .1-bet <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>
3. UNESCO Roadmap "International Year of Creative Economy for Sustainable Development 2021" 2-bet https://creativeoh.org/wp-content/uploads/2023/02/creative_economy2021-unesco-roadmapen-ok2.pdf
4. "O'zbekistonda kreativ industriya birlashmalarini rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar", "Madaniyatlararo hamkorlik" MCHJ 2022 8-bet <https://www.britishcouncil.uz/sites/default/files/mapping-uzbekistan-creative-industries-uzbek.pdf>
5. Oybek Dusmuxamedov, "Kreativ iqtisodiyot mohiyati va uni rivojlantirishning jahon tajribasi" 19 Yanvar 2024 1-bet <https://yuz.uz/uz/news/kreativ-iqtisodiyot-mohiyati-va-uni-rivojlantirishning-jahon-tajribasi>
6. O'zbekiston Respublikasining "Kreativ iqtisodiyot to'g'risida"gi Qonuni 03.10.2024, O'RQ-970 1-bet <https://lex.uz/docs/-7129258>
7. Akhtem Useinov, Komiljon Karimov, Bekzod Zakirov "Realizing the full potential of the creative economy in Uzbekistan" CPRO Policy Brief 2024-10 3-bet <https://cpro.wiut.uz/images/documents/0.%20Creative%20Economy%20Uzbekistan%20CPRO%20template.edited.pdf>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni, 11.09.2023 PF-158-son 1-bet <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Konsert-tomosha faoliyatini amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori 09.12.2015 354-son 1-bet <https://lex.uz/docs/-2831618>
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 29.07.2014 205-son 1-bet <https://lex.uz/uz/docs/-2438871>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100